

BELL HOOKS E PAULO FREIRE: UM DIÁLOGO SOBRE EDUCAÇÃO

LIBERTADORA

Rachel Diógenes Mendonça Vieira¹; Vitória Maria Silva Sousa²; Gerbet Dantas dos Santos³

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, racheld0202@hotmail.com

²Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, vivis.maria@aluno.uece.br

³Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

RESUMO

O presente artigo objetiva refletir o conceito de educação libertadora na estrutura de um diálogo entre Paulo Freire e bell hooks. A necessidade de uma pesquisa como esta se manifesta no dia a dia, frente aos ataques à formação de professores, ao aparato neoliberal que nos invade diariamente e frente a todas as tentativas de negação da ciência. Por meio de uma abordagem qualitativa do tipo bibliográfica (Minayo; Deslandes; Gomes, 2016), foi possível construir um diálogo entre hooks e Freire, a partir do aporte teórico em *Educação como prática da liberdade* (Freire, 1967) e *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade* (hooks, 2013). A educação como prática da liberdade propõe um olhar sobre a práxis na superação da única transmissão de conteúdos, formando os indivíduos na resistência e na transformação social. Com este estudo, é possível destacar que o diálogo entre hooks e Freire, no que tange a educação libertadora, é um convite para um olhar mais atencioso ao conceito de uma educação que liberta, e para compreender, sobretudo, as bases desse conhecimento, dessa forma de ser e de estar no mundo.

Palavras-chave: Educação Libertadora. Pedagogia Crítica. Emancipação.

INTRODUÇÃO

Ao longo das nossas histórias, estamos acostumados(as) a visualizar a educação sob o prisma do modelo tradicional, pelo qual o autoritarismo e a centralidade do professor são frequentemente impostos aos estudantes nas salas de aula, diminuindo as chances da produção do conhecimento manifestada por meio de um trabalho coletivo, na observância dos conhecimentos que as crianças já trazem previamente. Com isso, o pensamento de uma **educação que liberta**, na perspectiva freireana, nos ajuda a repensar práticas conservadoras e repressivas, propondo uma alternativa de emancipação dos indivíduos por meio da conscientização crítica da realidade social.

Nesse sentido, a educação não pode ser resumida a um instrumento de transmissão de conhecimento, precisamos considerá-la também como uma prática transformadora que provoca a autonomia e a capacidade do indivíduo intervir no mundo.

Neste artigo, nos propomos a construir uma reflexão acerca da educação libertadora, na intenção de provocar e fomentar discussões críticas em torno do tema. O faremos por meio de uma **pesquisa bibliográfica** de estudo, tecendo um diálogo entre dois pensadores que serão o nosso principal aporte teórico e que ocupam, no campo da Educação, espaços de referência na contemporaneidade: Paulo Freire e bell hooks¹. Esse tipo de pesquisa, conforme Minayo (2016, p. 21), “aprofunda muitos significados” e nos permite interpretá-los à luz dos seus contextos.

Ainda sobre os aspectos metodológicos deste estudo, produziremos um diálogo utilizando as obras *Educação como prática da liberdade* (Freire, 1967) e *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade* (hooks, 2013). Contudo, o nosso **principal objetivo** é refletir o conceito de educação libertadora na estrutura de um diálogo entre Paulo Freire e bell hooks.

Este trabalho² está estruturado, além da introdução, em mais três seções e as referências bibliográficas. Na seção dois, *As obras em tese*, apresentaremos os contextos de publicação das obras que estudamos (*Educação como prática da liberdade*, 1967; e *Ensinando*

¹ A autora adotou o nome “bell hooks” em homenagem a sua bisavó materna, Bell Blair Hooks, reconhecida por sua força e resistência. O nome se escreve em letra minúscula, dessa forma a autora enfatiza que o mais importante é a substância de sua escrita, e não sua identidade pessoal.

² Produzido com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

a transgredir: a educação como prática da liberdade, 2013), na intenção de localizar cada literatura em seus momentos históricos, assim como os autores.

Na seção três, *Educação libertadora: uma abordagem conceitual*, tratamos sobre o nosso principal objetivo com esta escrita, conforme mencionado anteriormente. Apresentamos as nossas referências, bem como os diálogos que estruturamos a partir das leituras em confluência com o conceito de educação libertadora. Seguindo, a seção quatro tratará das considerações finais, seguidas pelas referências bibliográficas.

Esperamos que o nosso estudo produza uma contribuição significativa para a Educação, especialmente para o campo da formação de professores, interpelando provocações acerca da educação libertadora e fomentando, sobretudo, a produção de estudos bibliográficos que investiguem contextos e práticas considerando o caminho que precisamos percorrer em busca de uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada e aportada nos princípios da autonomia e emancipação.

AS OBRAS EM TESE

O cerne da presente escrita é refletir o conceito de educação libertadora.

Provocadas, cotidianamente, nos espaços de estudo, de trabalho e de outras vivências, este trabalho também evoca a nossa necessidade de ampliar os conceitos e bibliografias, de modo que construamos, com isso, ferramentas para a nossa formação e, futuramente, para o nosso trabalho pedagógico em sala de aula.

Escolhemos Paulo Freire e bell hooks por compreendermos a importância deles para a educação brasileira e, também, por já considerarmos, em nossos estudos diários, suas ideias e provocações. Além dos títulos serem quase homônimos, *Educação como prática da liberdade* e *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade* são textos que dialogam entre si. A escolha se deu também porque, em referenciais teóricos como estes, encontramos as razões que defendemos e os instrumentos para justificarmos nossas lutas sociais por uma educação mais justa.

Assim, seguimos tratando de alguns elementos históricos que evidenciam os contextos sociais de publicação das obras em tese, bem como informações acerca dos autores.

Paulo Freire: a resistência e a força da escrita

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, e morreu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997, aos 76 anos. Freire publicou suas obras em um contexto efervescente de repressão política.

Durante sua escrita, em 1967, mesmo ano em que se promulgou a Constituição de 1967, foi socialmente reforçado e instaurado o poder militar e restrição dos direitos civis. Paulo Freire foi visto como uma ameaça ao regime por suas ideias sobre educação libertadora e conscientização popular. Além disso, foi exilado em 1964, após o golpe militar, além de preso por 70 dias por suas atividades com alfabetização popular, consideradas “revolucionárias”, um afronte direto à elite política da época.

Foi enquanto estava exilado no Chile, em 1967, que escreveu *Educação como Prática da Liberdade*, aprofundando suas reflexões sobre a educação como instrumento de transformação social, obra de base do presente estudo.

Foi um educador e filósofo brasileiro que revolucionou a pedagogia com sua abordagem libertadora. Não temos questionamentos sobre o título de o “patrono da Educação Brasileira”, principalmente quando falamos do seu “método” de alfabetização mundialmente conhecido em uma abordagem dialógica, crítica e libertadora, que busca ensinar a ler e escrever ao mesmo tempo em que desenvolve a consciência crítica dos educandos sobre sua realidade.

Após muitas discussões, trouxemos Paulo Freire como base da teoria, pois durante toda nossa graduação trabalhamos suas obras, dentre elas também *Pedagogia do Oprimido* (1987). Além disso, trazemos muitas questões de transformação social que Freire aborda em sua obra como uma educação libertadora, tendo em vista que busca empoderar os indivíduos para que lutem por seus direitos, combatendo desigualdades e injustiças.

bell hooks e a (re)existência de uma luta

hooks, Gloria Jean Watkins de nascimento, nasceu em Hopkinsville, Estados Unidos, em 25 de setembro de 1952, e morreu, aos 69 anos, no dia 15 de dezembro de 2021 em Kentucky, Estados Unidos.

Escreve sua obra “Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade” no contexto histórico dos anos 1980 e início dos anos 1990, um período marcado por intensos debates sobre educação, diversidade e justiça social nos Estados Unidos. Salienta em sua obra, o período de segregação racial vivenciado pela comunidade negra da época, e critica como o sistema educacional estadunidense continua reforçando desigualdades raciais, mesmo após o fim da segregação legal.

Ela discute tanto sua experiência pessoal como aluna em escolas segregadas quanto os desafios que os estudantes negros enfrentam em instituições predominantemente brancas.

Nós é que tínhamos de viajar para fazer da dessegregação uma realidade. Tínhamos de renunciar ao que conhecíamos e entrar em um mundo que parecia frio e estranho. Não era nosso mundo, não era nossa escola. Não estávamos mais no centro, mas à margem, e isso doía (hooks, 2013, p. 38).

Em termos gerais, Educação Libertadora é um termo recorrente no curso de Pedagogia, porém, já salientamos, observamos uma centralidade conceitual em Paulo Freire, certamente isso se dá pela estrutura racista a qual nossa sociedade está inserida. Como evidência disso, podemos testemunhar diariamente o apagamento e silenciamento de intelectuais negros na academia, sobretudo, com mulheres negras. hooks (2013) comenta que suas obras são vistas até como não acadêmicas, visto suas denúncias e escrita que vão além do padrão branco e europeu, que desconsidera nossa voz.

Após muitas mesas de conversa, trouxemos questionamentos do porquê trazer um outro autor para dialogar, tendo em vista que é um termo recorrente. Além disso, uma autora que retrata com tamanha sensibilidade e coerência suas vivências enquanto uma mulher negra, levando aspectos importantíssimos para pensarmos uma educação libertadora. Assim, trouxemos bell hooks para além de Paulo Freire, não como uma leitora/comentadora freireano, mas trazendo-a enquanto uma mulher estudiosa da educação e que traz muitos pontos de vista, sobretudo para nós estudantes e docentes, refletirmos. Nas suas linhas, palavras de combate ao eurocentrismo que Paulo Freire estava inserido durante a sua escrita.

A proposta do diálogo sobre a qual nos estruturamos não objetiva, primeiramente, desvalidar discursos, mas sim construir um conceito de educação libertadora tendo como aporte as duas referências citadas. A seguir, trataremos desse diálogo.

EDUCAÇÃO LIBERTADORA: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL

Educação libertadora é uma forma de ensinar na qual todos podem aprender, levando em consideração não apenas os aspectos cognitivos, mas também os físicos, emocionais e pessoais dos estudantes. Essa corrente pedagógica, se assim a podemos considerar, exige um olhar sensível às particularidades dos estudantes, ou seja, é importante romper com as amarras do tradicionalismo que muitas vezes perpetua práticas desconectadas de uma educação emancipatória e transformadora. Em vez de reforçar estruturas opressoras que afetam, sobretudo, os mais vulneráveis, a educação libertadora busca promover autonomia, criticidade e engajamento. Nesse sentido, bell hooks afirma em *Ensinando a Transgredir* (2013) que:

A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado; que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo (hooks, 2013, p. 25).

Paralelo a isso, Paulo Freire nos fala sobre uma educação com objetivo de fomentar criticidade no dia a dia, oportunizando aos estudantes refletirem sobre suas realidades e questionarem injustiças sociais; para ele a educação precisa ser essa ferramenta de combate a desigualdade e dar voz aos excluídos socialmente. Como consequência disso, a educação deve ser uma prática de liberdade para que os sujeitos se tornem protagonistas da sua história em benefício da ideia de transformação da sociedade. “A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se caracteriza sobretudo por forte dos e de transitividade de consciência no comportamento do homem”, afirmado por Paulo Freire em *Educação como prática da liberdade* (Freire, 1967, p. 81).

Temos dois autores que estão em contextos diferentes, porém com o mesmo objetivo de trazer a Educação Libertadora como uma prática pedagógica atual, mas há alguns contrapontos. bell hooks propõe uma perspectiva de descolonização do pensamento eurocêntrico diferente de Paulo Freire. importante enfatizar que se traz uma visão mais

renovada do que se considera uma educação libertadora, porém ainda há similitudes entre ambos.

Seguindo esse entendimento, consideramos que Paulo Freire traz uma perspectiva muito à frente de seu tempo. As décadas de 50 e 60, no Brasil, foram marcadas pela vida que pulsava pelo enfrentamento à ditadura militar. Para ele, o aluno precisa ser o eixo central da práxis, além disso o diálogo é primordial para o desenvolvimento de um caráter crítico. E por que o diálogo é tão valorizado pelo olhar de Paulo Freire?

De modo geral, Freire nos escreve sobre a presença do diálogo naquilo que é fundamental quando pensamos em educação. Ele o considerava como um elemento fundamental que só poderia existir quando há uma aceitação que o outro precisa participar no processo educativo.

Na obra em tese, Freire destaca **três pilares primordiais para uma Educação Libertadora**: questionar, reconhecer e intervir. Questionar sobre os padrões que a sociedade impõe, reconhecer sua própria identidade cultural e intervir dentro de sala de aula. Para ele, acima de tudo a educação precisa ser um ato político de construção de conhecimento em razão de transformar uma sociedade mais humana, ele menciona isso em sua obra *Pedagogia do Oprimido*, uma de suas máximas: “quando a Educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor” (Freire, 1987, n.p.), induzindo à reflexão que o ensino precisa ir além das ideias fundamentais, precisa ser uma ferramenta de construção de seres críticos e preparados para uma leitura do mundo em que vivemos, precisa preparar as pessoas para a liberdade.

A educação libertadora é apelidada também como educação problematizadora, pois o propósito é de incentivo a uma transformação social que tem como objetivo ensinar os alunos a “transformar” o mundo dentro do seu contexto social. Para isso, o professor tem um papel importante na aprendizagem desse sujeito, construindo uma práxis pela reconstrução de luta e esperança.

Paulo Freire, em vida, citava bastante a “educação bancária”, como conhecemos o modelo tradicional de ensino. A característica principal nesse modelo é jamais envolver os alunos de forma ativa em uma construção de conhecimento e muito menos desenvolver uma consciência crítica. É do senso comum que todo esse modelo tradicional se baseia para não questionarmos os modos sob os quais o Estado atua e se reproduz diante a sociedade, então trazer para dentro de sala de aula um modelo que precisamos questionar esses modos é, no

mínimo, uma ameaça a essa estrutura. Nesse sentido, compreendemos que a “educação bancária” é o contrário do que Paulo Freire defendia: os alunos precisavam se tornar cidadãos críticos e ativos na construção da sociedade.

Freire argumenta em sua obra: *Educação como prática de liberdade* (Freire, 1967) que a educação deve possibilitar a transição dos indivíduos da transitividade ingênua para a crítica, permitindo que reconheçam sua realidade de opressão e se mobilizem por transformações sociais. Para isso, propõe um ensino fundamentado no diálogo, na reflexão sobre problemas concretos e na valorização do saber dos educandos.

“Sentíamos — permitia-se-nos a repetição — que era urgente uma educação que fosse capaz de contribuir para aquela inserção a que tanto temos nos referido. Inserção que, apanhando o povo na emersão que fizera com a ‘rachadura da sociedade’, fosse capaz de promovê-lo da transitividade ingênua à crítica” (Freire, 1967, p. 106).

Paralelo a isso, Freire argumenta que a educação deve orientar as pessoas a superar a consciência ingênua e desenvolver a consciência crítica, capacitando-as a entender o mundo de forma mais profunda e a agir para modificá-lo, “por isso é que é próprio da consciência crítica a sua integração com a realidade, enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à realidade” (Freire, 1967, p. 105).

Dessa forma, e trazendo para a nossa realidade, sabemos que os contextos de sala de aula nas escolas públicas, por exemplo, são bastante desafiadores quando pensamos em Educação Libertadora, uma vez que estamos diante de um sistema opressor, que anula as diversidades na nossa sociedade, e da presente essência da escola enquanto uma reprodutora de desigualdades. Nos deparamos com famigerados discursos, nos quais “educadores” enxergam a escola pública como um espaço onde não “tem futuro”, que associam nossas crianças de periferia (principalmente as negras), a indivíduos que serão protagonistas na vida no crime, e entre outras simbologias que são o retrato do quanto o sistema está enraizado em oprimir indivíduos historicamente marginalizados. A educação libertadora, em síntese, nos permite um contexto de produção da nossa existência a partir da crítica de discursos como esses citados, por exemplo. Em hooks (2013) temos a construção que embasa uma revolução de valores socialmente e culturalmente construídos.

Em uma das linhas desse diálogo, bell hooks considera Paulo Freire como um mentor e guia. Ela reflete, em sua obra, sobre a importância dos escritos freireanos para sua

vida, para sua formação intelectual e a construção, para si, do conceito de uma educação que liberta. Reconhece assim, sua grande contribuição ao dar voz aos menos privilegiados e destacar a subjetividade de pessoas oprimidas em sua prática pedagógica. Segundo hooks (2013) essa sensibilidade freiriana, era algo que muitas feministas brancas burguesas não possuíam, pois frequentemente ignoravam as experiências de mulheres negras e pobres.

No entanto, ao mesmo tempo em que valoriza Freire, hooks aponta uma limitação em sua obra, destacando que ele nem sempre reconheceu as especificidades da opressão de gênero. Ou seja, embora Freire tenha revolucionado a educação ao focar nos oprimidos, sua análise muitas vezes não diferenciava as opressões vividas por homens e mulheres dentro das classes marginalizadas. Com isso, bell hooks não rejeita Freire, mas busca complementar sua pedagogia ao introduzir uma perspectiva interseccional, que considera não apenas a opressão de classe, mas também as de raça e gênero. Sua proposta é expandir o pensamento freireano, incorporando o feminismo negro e uma visão mais ampla sobre a educação como prática libertadora para todos, especialmente para as mulheres negras, que frequentemente enfrentam múltiplas camadas de opressão. hooks (2013, p. 80) diz que:

A presença de Freire me inspirou. Não que eu não visse um comportamento sexista da parte dele; mas essas contradições são abraçadas como parte do processo de aprendizado, parte daquilo que a pessoa luta para mudar - e essa luta, muitas vezes, leva tempo (hooks, 2013, p. 80).

Assim, para hooks, reconhecer as falhas de um pensador, cuja contribuição foi e é fundamental para a educação, não invalida sua contribuição, mas abre espaço para o aperfeiçoamento e o diálogo crítico. E a essência da educação libertadora também está aqui na apreensão dessa lógica de discurso não dogmática, de expressão da criticidade e do amor.

Em outro livro, *Tudo sobre o amor: novas perspectivas* (2021), hooks acentua e rejeita a ideia de que o amor é apenas um sentimento passageiro ou um ideal romântico. Para ela, o amor é uma prática ativa que exige compromisso, respeito, cuidado, conhecimento, responsabilidade e confiança. Essa concepção também se aplica ao ambiente educacional, onde a afetividade desempenha um papel fundamental. Para educadores comprometidos com uma educação libertadora, cultivar relações baseadas no afeto e no respeito é essencial, pois influencia diretamente o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.

Abraçar uma ética amorosa significa utilizar todas as dimensões do amor – “cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito e conhecimento” – em nosso cotidiano. Só podemos fazer isso de modo bem-sucedido ao cultivar a consciência. Estar consciente permite que examinemos nossas ações criticamente para ver o que é necessário para que possamos dar carinho, ser responsáveis, demonstrar respeito e manifestar disposição de aprender (hooks, 2013, p. 130).

Pensar a Educação Libertadora em sua perspectiva vai além da sala de aula e envolve a luta por justiça social, uma prática educativa que não apenas ensina conteúdos, mas que também capacita os educandos a resistirem e a se mobilizarem contra as desigualdades em suas vidas cotidianas. Além disso, é fundamental conceber a sala de aula como um espaço de troca, reconhecimento e respeito mútuo, onde o diálogo e a escuta ativa são pilares do processo pedagógico, promovendo uma construção coletiva do conhecimento entre professores e alunos.

Ouvir as vozes e os pensamentos individuais uns dos outros, e às vezes relacionar essas vozes com nossa experiência pessoal, nos torna mais conscientes uns dos outros. Esse momento de participação e diálogo coletivo significa que os alunos e o professor respeitam – e invoco aqui o significado originário da palavra, "olham para" uns aos outros, efetuam atos de mútuo reconhecimento e não falam somente com o professor (hooks, 2013, p. 247).

Assim, é importantíssimo a criação de espaços que promovam uma educação crítica e democrática, onde as experiências vividas por alunos de diferentes origens sociais, raciais e de gênero sejam valorizadas. Assim, a Educação irá se desprender do tradicionalismo e modismo, levando em consideração e valorizando as características físicas e pessoais dos alunos, criando um ambiente inclusivo e acolhedor.

Reconhecer que através da língua nós tocamos uns nos outros parece particularmente difícil numa sociedade que gostaria de nos fazer crer que não há dignidade na experiência da paixão, que sentir profundamente é marca de inferioridade; pois, dentro do dualismo do pensamento metafísico ocidental, as ideias são sempre mais importantes que a língua (hooks, 2013, p. 233).

O diálogo entre hooks e Freire, em vistas da educação libertadora, nos permite olhar com atenção para o conceito e compreender, sobretudo, as bases desse conhecimento, dessa forma de ser e estar no mundo que multidimensiona a nossa capacidade de transformar a realidade.

A seguir, apresentamos as nossas considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia libertadora foi realizada para tornar a sala de aula um espaço de resistência e transformação, onde as opressões estruturais possam ser desafiadas e superadas, contribuindo para trazer uma autonomia aos educandos. Esta prática, é vista como uma das maiores fontes de inspiração quando se trata da pedagogia dos tempos atuais, Freire e hooks trouxeram um novo olhar a uma realidade que estava escassa de conhecimentos críticos e nenhuma esperança de trazer uma revolução.

Dito isso, essa temática é fundamental para nos formarmos enquanto educadores comprometidos com nossos alunos, colocando o educando no centro do processo educativo, reconhecendo-o como sujeito ativo e criador de seu próprio conhecimento. Os autores em questão, são importantes figuras para nossa fundamentação teórica, quando os educadores em formação se aproximarem dessas leituras, muitos estigmas serão corrompidos, tendo em vista o modelo tradicional de ensino a qual estamos inseridos.

A educação como prática da liberdade, conforme defendida por Paulo Freire e bell hooks, propõe uma educação que vá além da simples transmissão de conteúdos, tornando-se um meio de resistência e transformação social. O ato de ensinar nunca é neutro, nossas escolhas na sala de aula, refletem sobre nosso compromisso por um mundo mais justo. Com base nos estudos apresentados, enfatizamos a necessidade de uma educação dialógica e problematizadora, onde o aluno é protagonista do seu aprendizado e participa ativamente na construção do conhecimento.

Nessa perspectiva, o ensino libertador deve levar em conta as emoções e vivências dos alunos, criando um vínculo entre teoria e prática, pensamento e sentimento profundo. Assim, a educação se torna um processo coletivo de emancipação, no qual tanto professores quanto alunos se transformam mutuamente ao desafiar as estruturas opressoras que limitam a liberdade e o potencial de cada indivíduo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1967.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1987.

hooks, bell. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática da liberdade. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2013.

hooks, bell. **Tudo sobre o amor**: novas perspectivas. São Paulo: Elefante, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.